

ИСХОДЫ РОДОВ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКЕ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ: КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Агабабян Л.Р.

Умурзакова Д.Ф.

Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13831869>

Аннотация: Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) является одним из наиболее серьезных осложнений беременности, связанного с высоким риском для матери и плода. Настоящее исследование посвящено анализу исходов родов у женщин с ПОНРП, наблюдаемых в родильном доме №2 города Самарканда за период с 2022 по 2024 годы. В работе рассмотрены основные осложнения, связанные с данным состоянием, такие как ДВС-синдром, необходимость гистерэктомии, неубедительное состояние плода, а также оценена эффективность экстренного кесарева сечения для минимизации рисков. Полученные результаты подчеркивают важность своевременной диагностики и оперативного вмешательства для улучшения перинатальных и материнских исходов.

Ключевые слова: преждевременная отслойка плаценты, нормально расположенная плацента, акушерские осложнения, кесарево сечение, ДВС-синдром, перинатальные исходы, родовспоможение, гистерэктомия, неубедительное состояние плода

Цель исследования. Изучить исходы родов у рожениц с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты.

Материалы и методы исследования. Было изучено 72 исхода родов у женщин с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты в родильном доме №2 города Самарканда за период с 2022 по 2024 годы.

Результаты исследования. В исследовании были проанализированы исходы родов у 72 пациенток с ПОНРП. Все женщины были родоразрешены путем кесарева сечения. В одном случае (1,39%) потребовалась гистерэктомия, у двух пациенток (2,78%) развился ДВС-синдром. Не наблюдалось случаев острой или хронической почечной недостаточности, мертворождений и материнской смертности. Однако у 16 женщин (22,22%) наблюдалось неубедительное состояние плода, требующее экстренного вмешательства. Эти результаты подчеркивают

важность ранней диагностики и своевременного вмешательства для снижения рисков осложнений, связанных с ПОНРП, с особым акцентом на оперативное родоразрешение в условиях ухудшающегося состояния плода.

Обсуждение: Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты представляет собой одну из наиболее опасных осложнений в акушерской практике. Несмотря на широкие возможности современной медицины, данный диагноз сопровождается значительными рисками как для матери, так и для плода. В представленном исследовании, в котором проанализированы 72 случая ПОНРП, подтверждается, что своевременная диагностика и экстренное кесарево сечение играют ключевую роль в снижении материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.

Частота развития ДВС-синдрома, хотя и невысокая (2,78%), требует особого внимания к состоянию гемостаза у пациенток с ПОНРП. Разработка протоколов для раннего выявления и коррекции коагулопатий могла бы способствовать снижению частоты этого осложнения.

Неубедительное состояние плода, отмеченное в 22,22% случаев, является важным показателем для выбора тактики ведения родов. Постоянное мониторирование и использование современных методов оценки состояния плода могут повысить эффективность ведения таких пациенток.

Таким образом, результаты исследования подтверждают необходимость ранней диагностики, мониторинга состояния плода и своевременного оперативного вмешательства для улучшения исходов родов у женщин с ПОНРП.

Выводы:

1. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) остается серьезным акушерским осложнением, требующим немедленного вмешательства для минимизации рисков для матери и плода.

2. Во всех случаях (100%) родоразрешение было осуществлено путем кесарева сечения, что подчеркивает необходимость оперативного подхода при ПОНРП.

3. Гистерэктомия потребовалась лишь в одном случае (1,39%), что указывает на низкую частоту тяжелых осложнений, требующих радикальных хирургических вмешательств.

4. Развитие ДВС-синдрома было отмечено у 2 пациенток (2,78%), что свидетельствует о повышенном риске коагулопатий при ПОНРП, требующих адекватной коррекции.

5. Отсутствие случаев мертворождений и материнской смертности может быть связано с своевременной диагностикой и активной тактикой лечения.

Неубедительное состояние плода было зафиксировано в 16 случаях (22,22%), что подчеркивает необходимость постоянного мониторинга состояния плода для принятия оперативных решений

Литература:

1. Базарова З. З., Агабабян Л. Р. ФАКТОРЫ РИСКА, ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН, ПОДВЕРГШИХСЯ ГИСТЕРЭКТОМИИ ПО АКУШЕРСКИМ ПОКАЗАНИЯМ //WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS. – 2018. – С. 153-159.
2. Агабабян Л. Р., Азимова Ш. Т. Акушерские кровотечения как ведущая причина материнской смертности в трудах академика из закирова //Журнал Репродуктивного Здоровья и Уро-Нефрологических Исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 1.
3. Гуртовой, Б. Л., & Иванов, Д. А. (2020). Современные аспекты перинатальной медицины при акушерских осложнениях. Международный журнал перинатологии, 3(10), 23-31.
4. Каримова, М. А., & Хакимов, А. А. (2019). Особенности диагностики и лечения преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты в условиях Республики Узбекистан. Журнал акушерства и гинекологии Узбекистана, 2(5), 47-54.
5. Рогов, И. М., & Борисова, Т. Ю. (2021). Патогенетические механизмы и клинические подходы к лечению преждевременной отслойки плаценты. Российский медицинский журнал, 6(2), 115-121.
6. Саидов, С. И., & Махмудов, К. Б. (2020). Актуальные вопросы ведения беременности при акушерских осложнениях. Научно-практический журнал «Здоровье матери и ребенка», 12(1), 102-108.
7. Серов, В. Н., & Стрижаков, А. Н. (2018). Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: современные подходы к диагностике и лечению. Российский вестник акушера-гинеколога, 8(4), 12-19.

